

“OILA” – MADANIY KONSEPT TUSHUNCHASI SIFATIDA

Jumanova Dilnavoz Ulug'bek qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti tadqiqotchisi

Tel: +99897 435-07-57

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10430031>

Annotatsiya: Har bir xalq o'z tilining milliy-madaniy semantikasi u yashayotgan tabiiy geografik muhiti, iqtisodiy axvoli, uning san'ati, badiiy adabiyoti, o'gzaki ijodiyoti, fan-tarixi, an'analari va urf-odatlarini o'zida saqlab, ularni kelgusi avlodlarga yetkazib berish vazifasini bajaradi. Shunday bir jarayonda tilshunoslikning asosiy vazifasi hisoblangan madaniy konseptual sohasi ushbu jihatlarini tahlil qilishda asosiy obekt vazifasini belgilab beradi.

Kalit so'zlar: Konsept, semantika, badiiy adabiyot, og'zaki ijodiyot, lingvokognitiv, leksika, fan-tarixi, an'ana, urf-odat, oila, axloq, kuyov, kelin, qaynona, qaynота, farzand.

Аннотация: Национально-культурная семантика языка каждого народа имеет задачу сохранить природно-географическую среду, в которой он живет, экономическое положение, его искусство, художественную литературу, народное творчество, историю науки, традиции и обычаи и передать их будущим поколениям. Таким образом, культурная концептуальная сфера, которая считается основной задачей лингвистики в процессе, определяет функцию основного объекта при анализе этих аспектов.

Ключевые слова: Понятие, семантика, художественная литература, устное творчество, лингвокогнитивное, лексика, История науки, традиция, обычай, семья, мораль, жених, невестка, свекровь, тесть, ребенок.

Abstract: Each nation has the task of preserving the national-cultural semantics of its language, the natural geographical environment in which it lives, economic morality, its art, artistic literature, O'gzaki creativity, science-history, traditions and Customs, and delivering them to the next generations. In such a process, the cultural conceptual sphere, which is considered the main task of linguistics, determines the main object task in the analysis of these aspects.

Keywords: Concept, semantics, fiction, oral creativity, linguocognitive, lexicon, science-history, tradition, tradition, tradition, family, morality, groom, bride, mother-in-law, father-in-law, child.

Dunyo xalqlarining o'zaro muomala-munosabatida yetakchi o'rin tutuvchi vosita til hisoblanadi. Til milliylik va xalq madaniyatining ko'zgusi, xalqning

boylik-xazinasidir. Har qanday xalq tilining milliy-madaniy semantikasi u yashayotgan joy tabiati, iqtisodiy ahvoli, uning san'ati, badiiy adabiyoti, og'zaki ijodiyoti, fan-tarixi, an'analari va urf-odatlarini o'zida saqlab, ularni kelgusi avlodlarga yetkazib berish vazifasini bajaradi. Har bir xalqning o'ziga xos urf-odat qadriyatlari mavjuddir. Bu qadriyatlar yillar davomida avloddan avlodga o'tib rivojlanib keladi.

So'ngi yillarda tilshunoslikda til, madaniyat va tafakkur o'rtasidagi munosabatlar masalasi juda dolzarb bo'lib bormoqda. Kognitiv fan odamlarning murakkab lingvistik ongining mazmunini o'rganish uchun dunyoning lisoniy tasvirini tashkil etuvchi tushunchalarga alohida o'rin beradi. Tushuncha atamasi paydo bo'lgan dastlabki paytdayoq "ma'no" atamasi bilan tenglashtirildi. Biroq rus tilshunosi Y.S.Stepanovning fikricha, ma'no tushunchaga nisbatan soddaroq tuzilishga egadir. Ma'no tarkibida mazmun tarkibiy qismlari ustunlik qiladi, tushuncha tarkibida ifodalangan barcha komponentlar qatnashmaydi. Misol uchun "ona" so'zini olaylik, unda insonni dunyoga keltiradigan, voyaga yetkazadigan ayol shaxsi tushuniladi. Bu uning mazmuniy ma'nosini ifoda etsa tushunchada insonlarning eng yaqin, mehribon, jafokash va qadrlı insoni, vatan, oila, do'st, jannat kaliti kabi ko'plab qo'shimcha ma'nolar o'z ifodasini topadi. Bundan tashqari ma'no muhim va zarur belgilarni to'playdi, tushuncha esa hatto ahamiyatsiz belgilarni ham to'plashi mumkin. Biroq, V.A.Maslova tushuncha va ma'no o'rtasida yengib bo'lmas to'siqlar yo'qligini ta'kidlaydi ¹. Uning fikricha ma'nolar tushunchaga aylanishi mumkin. Garchi konsept atamasi kognitiv tilshunoslik va lingvokulturologiya uchun ham muhim kategoriya hisoblansa-da, uning ushbu fanlardagi izohi farqlidir. V.A.Maslova konsept ma'nosiga ko'p qirrali tuzilma sifatida qarab, nafaqat til egalari tomonidan o'ylanadigan, balki ular o'zlari his qiladigan hayajon, baho, milliy obraz va konnatatsiyani o'z ichiga olishini ko'rsatadi va konsept tuzilishida o'zgacha nuqtai nazar borligini ta'kidlaydi. Konsepsiya deganda biz ideal obyektlarning aqliy modelini, dunyoning lingvistik qarashlari kategoriyasini tushunamiz, u dunyoning tasviriy modeli, milliy-madaniy mentalitetning ham "yaratuvchisi", ham mahsuliga aylanadi. Lingvokognitiv hodisa sifatida kontsepsiya "xotiraning operativ mazmunli birligi, aqliy leksika, miyaning kontseptual tizimi va tili, inson psixikasida aks ettirilgan dunyoning butun lisoniy tasviridir deya olamiz²".

Har bir bola tug'ilgan paytdan boshlab oilaga, birinchi navbatda, uni shakllantiradigan va kelajakdagi mustaqil hayotga moslashtiradigan tuzilma

¹ Маслова В. А. Введение в когнитивную лингвистику, М., 2007.

² Safarov Sh. Kognitiv tilshunoslik. "Sangzor" nashriyoti, 2006 –92

sifatida anglay boshlaydi. Oilada asosiy ijtimoiy bilimlar o'zlashtiriladi, axloqiy ko'nikma va qobiliyatlar o'zlashtiriladi, ma'lum qadriyatlar va ideallar o'rnatiladi, urf-odatlar va an'analar shakllanadi - bularsiz insonni ijtimoiylashtirish mumkin emas.

“Oila” tushunchasi xalq xarakteri va dunyoqarashining muhim unsurlaridan biri bo'lib, u inson uchun eng muhim ijtimoiy institutdir. Oila ijtimoiy hayotning bir shakli bo'lganligi sababli, u milliy xususiyatga ega bo'lib, “xalqlar hayotining ijtimoiy, huquqiy, demografik, madaniy tomonlarini aks ettiruvchi ko'zgudir³”. Dunyoning lisoniy tasvirida “oila” tushunchasining ma'nolar tizimini izlash uchun uning leksik ma'nolarining lug'at talqinlari tahlili o'tkazildi. Ma'lum bo'lishicha, “oila” deganda nikoh, qon qarindoshligi yoki farzandlikka olish yo'li bilan birlashgan, umumiy xo'jalik yurituvchi va muayyan ijtimoiy rollar bilan bog'liq bo'lgan odamlar guruhi tushuniladi⁴.

Oila tushunchasiga odatda er-xotin, ota-ona, farzandlar, aka-uka va opa-singillar kiradi⁵. “Oila” tushunchasini to'liq o'rganish uchun konsepsiyaning asosiy verbalizatsiyasini amalga oshiradigan va “Baxtli oila” asarida mavjud bo'lgan kalit so'zlar-vakillar, ya'ni: ona, ota; xotin, er, turmush o'rtog'i, er-xotin; qiz, o'g'il, bola, chaqaloq, bolalar; sevgi, to'y, nikoh; buvisi, bobosi, buvisi. Ushbu so'zlar ifodalangan oilaviy munosabatlar turiga qarab ularni uchta semantik maydon shaklida ko'rsatish mumkin: oila bilan bog'liq, ota-ona va nikoh.

Oila tushunchasini o'zbek tilida qanday namoyon bo'lishini ko'rib chiqadigan bo'lsak, oila bir butun bo'lib, bu konsept o'zbek kishilarining tafakkurida quyidagicha assotsiatsiyalanadi:

- Muqaddas dargoh – bunyod etilishi baxtga, barbod bo'lishi baxtsizlikka tenglashtiriladigan ilohiy rishta; har qanday vaziyatda ham sizni qo'llovchi kishlar jamoasi yosh-u qari turli vaziyatda hamisha oilasiga tayanadi.
- Ola xurjun – qancha solsang ham kami to'lmaydigan ola xurjunga qiyoslanadi; mas'uliyat; oilaning har bir a'zosi o'zining ma'lum qat'iy vazifalariga ega maskan; himoya qobig'i.

O'zbeklarda oilali erkakka ham, ayolga ham, ota-onasi bor farzandlarga ham munosabat hamisha ijobiy, ya'ni oila muqaddas ekanligi milliy mentallitetga singgan qadriyat. G'arb mamlakatlaridan farqli o'laroq oila deganda kuyov, kelin, qaynona, qaynota va farzandlardan iborat kishilar jamoasi tushuniladi.

³ Скребцова, Т. Г. Когнитивная лингвистика: Курс лекций. СПб.:Филологический факультет СПбГУ, 2011. — 256 с.

⁴ Любарт М. К. Семья во французском обществе: XVIII — начало XX века. СПб., 2005.

⁵ Кустова Л. С. Тайна национального характера. М., 2003.

O'tkazilgan tahlillar "oila" tushunchasining bir qator xususiyatlarini aniqlash imkonini beradi. O'zbek xalqi ongi yaqin qarindoshlar bilan muloqot qilishning muhimligi bilan ajralib turadi, ularning doirasi nafaqat yadro oilasi a'zolari bilan cheklangan, bundan tashqari qavm-qarindoshlik rishtalarining amnavachcha, tog'avachcha, xolavachcha, amakivachcha kabi uzviy aloqalar ham mustahkam saqlanib qolingan. Bundan ko'rinib turibdiki, o'zbek, shu bilan birga musulmon davlatlarida oila konsepti bir-biriga chambarchas bog'liqligi bilan izohlanadi.

"Oxirgi paytlarda oila haqida yuqorida zikr qilingan va qilinmagan masalalar bo'yicha alohida kitob taklif qilish niyati xayolda tez-tez takrorlanib turardi. Shu bilan birga, bu borada avval yozilgan narsalar ham yodga tushar edi. Oila va unga bog'liq muammolar o'ta muhim bo'lganligidan, bu haqda alohida va davomli faoliyat zarurligi sababli o'tgan yigirma yildan ziyod davrda deyarli har haftada bir necha marta qilinadigan ma'ruzalar, vaqti-vaqti bilan bo'lib turadigan radioeshittirishlardan tashqari bir qancha yozuvlar ham amalga oshirilganligi hammaga ma'lum edi⁶". Bundan bilishimiz mumkinki, oila va u bilan bog'liq bo'lgan masalalarda insonlar yetuk olim-u mudarrislar, din va jamoat vakillariga tez-tez murojaat qilishadi. Bunday savollarga dasturul amal sifatida chop etilgan Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning "Baxtiyor oila" asarlarida esa oila tushunchasining ifodalanishi aynan o'zbek tili va o'zbek xalqining oila tushunchasiga qanday munosabatda bo'lishi bilan asoslay olamiz.

Lingvomadaniy tahlil ijtimoiy hayot darajasining tildagi aks etishini o'rganishda ham aktiv qo'llaniladi. Misol uchun o'zbek millatida keng uy, ko'p farzandli bo'lish, to'y-tomosha qilish milliylikning ajralmas qismi bo'lsa, nemis millati vakillarida bu narsaga unchalik e'tibor qaratilmaydi. Ijtimoiy hayot, holatlar, haqidagi tasavvurlar o'zining holatini yillar davomida, vaqt o'tishi bilan o'zgartirib turadi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, konsept markazida qadrilik turadi, u til madaniyat tadqiqiga xizmat qiladi, madaniyat asosida aynan qadrilik prinsipi yotadi. Har bir konsept murakkab mental uyg'unligi, ma'noviy tuzilishdan tashqari insonni ifodalayotgan obyektga munosabati va umuminsoniy yoki umumiy, milliy-madaniy, ijtimoiy, til egalariga tegishli, shaxsiy-individual komponentlarni o'z ichiga oladi. Til leksikasi insoniyat madaniyatini ifodalovchi vosita sifatida dunyoning bir biridan farq qilmaydigan xalqlarida aks etgan

⁶ Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning "Baxtiyor oila" Hilol nashr 2009 -12-16 b.

muayuun madaniy konseptual tushunchalarni aniqlashga va mazmun-mohiyatini ochib berishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Маслова В. А. Введение в когнитивную лингвистику. М., 2007.
2. Safarov Sh. Kognitiv tilshunoslik. "Sangzor" nashriyoti, 2006 -92
3. Скребцова, Т. Г. Когнитивная лингвистика: Курс лекций. СПб.:Филологический факультет СПбГУ, 2011.-256 с.
4. Любарт М. К. Семья во французском обществе: XVIII — начало XX века. СПб., 2005.
5. Кустова Л. С. Тайна национального характера. М., 2003.
6. Shayx Muxammad Sodiq Muxammad Yusufning "Baxtiyor oila" Hilol nashr 2009 -12-16 b.